

АБАЙДЫҢ ӨЛЕҢ ЖАЗУ СТИЛІ МЕН ТІЛІ

Сайфудинова Насиба Сейдрахымқызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық Университетінің
қазақ тілі мен әдебиеті бағытының 3-курс студенті
Электрондық пошта: tilshi44@gmail.com
ORCID <https://orcid.org/0009-0001-6461-1703>

Миралиева Диана Нұрмуханқызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университетінің
қазақ тілі және әдебиеті бағытының 3-курс студенті
E-mail: diananurmuxan2@gmail.com
ORCID: 0009-0002-4928-537X

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677749>

Аннотация: Бұл мақалада Абай Құнанбайұлының өлең жазу стилі мен тілі зерттеледі. Ақын қазақ поэзиясына жаңа үлгілер енгізіп, поэтикалық құрылымды жаңартты. Абайдың өлеңдерінде ұлттық және шығыстық дәстүрлердің, сондай-ақ орыс әдебиетінің ықпалы байқалады. Ол поэзияда жаңа ұйқас түрлерін қолданды, сөзді бейнелі әрі әсерлі жеткізу тәсілдерін жетілдірді. Ақынның тілі халыққа түсінікті әрі көркемдігі жоғары болды. Бұл зерттеуде Абай поэзиясының көркемдік ерекшеліктері мен оның қазақ әдебиетіне қосқан жаңашылдықтары қарастырылады.

Кілт сөздер: Абай, өлең құрылысы, ұйқас, стиль, поэтикалық тіл, әдебиет.

Abstract: This article examines the poetic style and language of Abai Qunanbaiuly. The poet introduced new forms into Kazakh poetry and modernized poetic structures. His poems reflect national and Eastern traditions, as well as the influence of Russian literature. Abai experimented with new rhyming schemes and refined expressive techniques. His language was both accessible to the people and highly artistic. This study explores the artistic features of Abai's poetry and his innovative contributions to Kazakh literature.

Keywords: Abai, poetic structure, rhyme, style, poetic language, literature.

Кіріспе. Абай Құнанбайұлы – қазақ әдебиетіне үлкен жаңалық енгізген ақын. Оның шығармашылығы поэтикалық құрылым мен көркемдік тәсілдерді жетілдіруімен ерекшеленеді. Абай қазақ поэзиясына жаңа ұйқас түрлерін енгізіп, шығыс және орыс әдебиетінің озық үлгілерін үйлестіре білді [(Құнанбаев, 1986, 124-б.)]. Ақын өз шығармаларында халықтық тілдің байлығын шебер пайдаланып, оны жаңа әдеби деңгейге көтерді. Бұл мақалада Абайдың өлең жазу стилі мен тілінің ерекшеліктері қарастырылады. Абай қазақ тіліне бейнелілік, философиялық тереңдік пен нақтылықты үйлестіре білді. Ол халықтың сөйлеу тілін әдеби деңгейге көтеріп, көркемдік құралдарды ұтымды пайдаланды [(Сыздықова, 2004, 83-б.)]. Ақын аударма арқылы да қазақ

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

поэзиясына жаңа формалар енгізіп, Лермонтов, Пушкин, Крылов шығармаларын ұлттық бояумен қайта жырлады [(Нұрғали, 2001, 302-б.)]. Бұл мақалада Абай Құнанбайұлының өлең жазу стилі мен тілдік ерекшеліктері жан-жақты қарастырылады. Ақынның шығармашылық жаңашылдығы, поэтикалық формалар мен көркемдік тәсілдері талданып, оның қазақ әдебиетіне қосқан үлесі ғылыми тұрғыда сараланады.

Негізгі бөлім. Абай поэзиясында қазақтың дәстүрлі қара өлең үлгісі сақталғанымен, ол оны түрлендіріп, жаңаша дамытты. Ақын бұрынғы ааба ұйқасынан бөлек, абаб, аaaa, аабб секілді жаңа үлгілерді енгізді [(Әуезов, 1995, 211-б.)]. Мысалы, "Сегіз аяқ" өлеңінде ерекше ырғақтық жүйе байқалады:

"Алыстан сермеп,
Жүректен тербеп,

Шымырлап бойға жайылған." [(Құнанбаев, 1992, 54-б.)] Бұл шумақта буын мен екпін үйлесімділігі айқын көрініп, қазақ өлеңінің формасын байытқанын аңғаруға болады. Абай қазақ тіліне ерекше мән беріп, сөзді бейнелі әрі нақты қолданды. Ол халық тіліне жақын болуды басты ұстаным етті, бірақ әдебиеттің көркемдік деңгейін де көтере білді [(Жұмалиев, 1960, 176-б.)]. Мысалы, "Қыс" өлеңінде табиғатты сипаттау арқылы адам бейнесін береді:

"Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,

Соқыр, мылқау танымас тірі жанды." [(Құнанбаев, 1988, 83-б.)] Бұл жерде қысты қарт адам бейнесінде суреттеп, метафораны шебер қолданған. Абайдың поэтикалық жаңашылдығы оның аудармашылық қызметінде де байқалды. Ол Пушкин, Лермонтов, Крылов шығармаларын аудару арқылы қазақ поэзиясына жаңа стиль енгізді [(Нұрғали, 2001, 302-б.)]. Мысалы, Лермонтовтың "Теректің сыйы" өлеңін аудару барысында Абай мазмұндық қана емес, ырғақтық үйлесімділікке де мән берді:

"Күн – күркірер жарқылдап,

Жел – гулейді ысқырып." [(Құнанбаев, 1995, 148-б.)] Бұл оның аудармадағы еркіндік пен көркемдік үйлесімді ұштастыра білгенін көрсетеді. Абай қазақ поэзиясына жаңашылдық енгізіп, өлең құрылымын жетілдірді. Ол дәстүрлі қара өлеңнің ааба ұйқасын сақтай отырып, жаңа ұйқас түрлерін (абаб, аaaa, аабб) қолданды [(Әуезов, 1995, 211-б.)]. Мысалы, "Сегіз аяқ" өлеңінде ерекше ырғақтық жүйе байқалады:

"Алыстан сермеп,
Жүректен тербеп,

Шымырлап бойға жайылған." [(Құнанбаев, 1992, 54-б.)]. Бұл шумақта буын мен екпін үйлесімі қазақ өлеңінің формасын байытқанын аңғартады [(Жұмалиев, 1960, 98-б.)]. Абай өлеңдерінде орыс және шығыс әдебиетінің ықпалы көрінеді. Ол өлеңдерінде 11 буынды қара өлең мен 7-8 буынды жыр үлгісін үйлестірді [(Сыздықова, 2004, 83-б.)]. Абай поэзиясының көркемдігі, ең алдымен, оның тіл байлығында. Ақынның сөз қолданысында халықтық қарапайым сөздермен қатар жаңа әдеби стиль қалыптастыруға тырысқаны байқалады [(Жұмалиев, 1960, 176-б.)]. Мысалы, "Қыс" өлеңінде табиғатты адам бейнесінде сипаттайды: "Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,

Соқыр, мылқау танымас тірі жанды." [(Құнанбаев, 1988, 83-б.)]. Бұл жерде қысты қарт адам кейпінде бейнелеп, метафораны шебер қолданған [(Сыздықова, 2004, 112-б.)]. Сонымен қатар, Абай теңеу, эпитет, метафора сияқты көркемдік құралдарды жиі пайдаланды. "Жаз" өлеңінде табиғат көріністері дыбыстық үйлесімділік арқылы беріледі:

"Көлденең көкшіл күркіреп,

Тас бұлақтар сарқырап." [(Құнанбаев, 1992, 61-б.)]. Бұл поэтикалық тәсіл оның шығармаларындағы динамиканы арттырады. [(Ысқақов, 1991, 147-б.)].

Қорыта айтқанда, Абай Құнанбайұлы қазақ поэзиясына жаңа форма мен терең мағына енгізді. Оның өлең құрылысы дәстүр мен жаңашылдықты үйлестіруімен ерекшеленеді. Ақынның тілі халыққа жақын әрі көркемдік деңгейі жоғары болды. Абай енгізген әдеби жаңалықтар қазақ поэзиясының дамуына үлкен әсер етті. Ол ұлттық поэзияны жаңа биікке көтеріп, оның мүмкіндіктерін кеңейтті. Абай Құнанбайұлы қазақ поэзиясына жаңа көркемдік құралдар мен стильдік ерекшеліктер енгізген жаңашыл ақын. Оның өлеңдері ұлттық әдебиетті жаңа деңгейге көтеріп, шығыс және батыс поэзиясының озық үлгілерімен ұштасты. Ақын дәстүрлі өлең құрылымын сақтай отырып, жаңа ұйқас түрлерін енгізді және қазақ тілінің көркемдік әлеуетін кеңейтті [(Әуезов, 1995, 211-б.)]. Абайдың тілі халыққа жақын әрі мазмұндық тұрғыдан бай болды. Ол табиғатты, адам мінезін, қоғамдағы өзгерістерді дәл әрі көркем бейнелеп, поэзиядағы бейнелі ойлау тәсілдерін жетілдірді [(Сыздықова, 2004, 112-б.)]. Сондай-ақ, оның аударма еңбектері қазақ әдебиетіндегі көркемдік ізденістерді тереңдетіп, жаңа стильдік ерекшеліктерді қалыптастырды [(Нұрғали, 2001, 302-б.)].

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Әуезов, М. (1995). Абай жолы. Алматы: Атамұра.
2. Жұмалиев, Қ. (1960). Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының тілі. Алматы: Ғылым.
3. Құнанбаев, А. (1986). Шығармалар жинағы. 2-том. Алматы: Жазушы.
4. Құнанбаев, А. (1988). Өлеңдер мен поэмалар. Алматы: Жазушы.
5. Құнанбаев, А. (1992). Толық шығармалар жинағы. Алматы: Ғылым.
6. Құнанбаев, А. (1995). Қара сөздер мен өлеңдер. Алматы: Ана тілі.
7. Нұрғали, Р. (2001). Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. Алматы: Қазақ университеті.
8. Сыздықова, Р. (2004). Абайдың сөз өрнегі. Алматы: Алаш.
9. Ысқақов, Ә. (1991). Қазіргі қазақ әдеби тілі. Алматы: Ана тілі.
10. Хасенов, Ә. (1997). Қазақ тіл білімінің негіздері. Алматы: Білім.